

СТОЛКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОЛОГИИ СО СЛОЖНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Орынгуль Абильмажинова¹, Ардак Калимолдаева², Арапбек Айтжанов³

¹доктор PhD, асс. профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан;

²доктор педагогических наук, асс. профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан;

³докторант 2 курса, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264991>

Аннотация. Проблема заключается в том, что традиционные подходы в образовании и психологии зачастую оказываются недостаточно эффективными для решения этих сложных, взаимосвязанных проблем. Таким образом, возникает необходимость в поиске новых методологий, которые позволят интегрировать усилия образования и психологии для решения сложных проблем личностного развития. Одной из таких методологий может стать синергетический подход, который рассматривает личность и образовательную среду как открытые, самоорганизующиеся системы, способные к адаптации и развитию в условиях нестабильности.

Ключевые слова: современное образование, психология личности, сложные проблемы, синергетический подход, личностное развитие.

Annotatsiya. Muammo shundaki, ta'lim va psixologiyadagi an'anaviy yondashuvlar ko'pincha ushbu murakkab, o'zaro bog'liq muammolarni hal qilish uchun etarli darajada samarali emas. Shunday qilib, shaxsiy rivojlanishning murakkab muammolarini hal qilish uchun ta'lim va psixologiya sa'y-harakatlarini birlashtirishga imkon beradigan yangi metodologiyalarni izlash kerak bo'ladi. Bunday metodologiyalardan biri shaxsiyat va ta'lim muhitini beqarorlik sharoitida moslashish va rivojlanishga qodir bo'lgan ochiq, o'zini o'zi tashkil etuvchi tizimlar deb hisoblaydigan sinergik yondashuv bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, shaxsiyat psixologiyasi, murakkab muammolar, sinergik yondashuv, shaxsiy rivojlanish.

Annotation. Modern education and psychology face many challenges related to dynamic changes in society, technology, and globalization. These challenges require new approaches to understanding and solving complex issues affecting personal development. One of these approaches is the synergetic approach, which allows us to consider education and psychology as interrelated systems capable of self-organization and adaptation. This article examines the key aspects of the synergetic approach and its impact on personal development in the context of modern challenges.

Keywords: modern education, personality psychology, complex problems, synergetic approach, personal development.

Современные вызовы в образовании и психологии. Современное образование сталкивается с необходимостью адаптации к быстро меняющимся условиям, включая цифровизацию, глобализацию и новые требования к компетенциям. Психология, в свою очередь, сталкивается с ростом сложности психологических проблем, таких как стресс,

тревожность, депрессия и кризис идентичности. Эти проблемы требуют комплексного подхода, который учитывает взаимосвязь между образовательными процессами и психологическим состоянием личности. Современное образование и психология сталкиваются с множеством вызовов, связанных с динамичными изменениями в обществе, технологиями и глобализацией. Эти вызовы требуют новых подходов к пониманию и решению сложных проблем, влияющих на личностное развитие. Одним из таких подходов является синергетический подход, который позволяет рассматривать образование и психологию как взаимосвязанные системы, способные к самоорганизации и адаптации. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты синергетического подхода и его влияние на личностное развитие в условиях современных вызовов.

Синергетический подход как методология решения сложных проблем. Синергетический подход, основанный на принципах самоорганизации, нелинейности и взаимодействия элементов системы, предлагает новый взгляд на решение сложных проблем в образовании и психологии. Этот подход позволяет рассматривать личность как открытую систему, способную к адаптации и развитию в условиях нестабильности. Основные принципы синергетического подхода включают:

1. *Самоорганизация* – способность системы к спонтанному упорядочиванию и адаптации.

2. *Нелинейность* – признание того, что изменения в системе могут происходить скачкообразно и непредсказуемо.

3. *Взаимодействие* – учет взаимовлияния различных факторов, таких как социальная среда, образование и индивидуальные особенности личности. Смена научных парадигм, произошедшая на границе XX и XXI столетия заключалась в том, что на смену кибернетической парадигмы, господствовавшей и в социальных науках всю вторую половину XX века, пришла синергетическая парадигма.

СИНЕРГЕТИКА переводится как «энергия совместного действия» (от греч. «син» - «со-», «совместно» и «эргос» - «действие»), созданное профессором Штутгартского университета Германом Хакеном междисциплинарное направление, которое занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем различной природы (электронов, атомов, молекул, клеток, нейронов, механических элементов, органов животных, людей, транспортных средств и т.д.), и выявлением того, каким образом взаимодействие таких подсистем приводит к возникновению пространственных, временных или пространственно-временных структур в макроскопическом масштабе.

Синергетика представляет собой новую обобщающую науку, изучающую основные законы самоорганизации сложных систем. В нее входят такие области как нелинейная динамика, хаос, фракталы, катастрофы, бифуркации, волны, полевые эффекты и т.д. Растущая в наше дни популярность синергетики объясняется тем, что она становится языком междисциплинарного общения, на котором могут друг друга понять математики, физики, химики, биологи, психологи и др., несмотря на то, что каждый понимает синергетические модели по-своему.

Статус синергетики как метанауки был изначально призван сыграть роль коммуникатора, позволяющего оценить степень общности результатов, моделей и методов отдельных наук, их полезности для развития других наук и перевести диалект конкретной науки на высокую латынь междисциплинарного общения.

Синергетика как модель самоорганизации несет новые возможности стратегий и стилистики мышления, дающие нетрадиционные подходы ко многим проблемам. В

синергетике ставится более общая и широкая проблема изучения возникновения самой самоорганизации так, как она происходит в естественных, природных процессах. Сначала объекты ведут себя абсолютно независимо и в движении не наблюдается никакой взаимной упорядоченности. Такое первоначальное состояние нередко характеризуют понятием «хаос» и «беспорядок». Затем при некоторых критических значениях поступающей извне энергии или информации возникает взаимодействие между объектами и они начинают участвовать в согласованном, коллективном движении.

Беспорядок сменяется порядком, из хаоса возникает определенная устойчивая структура, то есть устанавливается постоянная взаимосвязь между компонентами, которые из прежних автономных объектов превращаются в элементы некоторой упорядоченной системы.

Исследователи и специалисты разных отраслей знаний увидели в синергетике новое направление в науке, позволяющее преобразовывать слабые сигналы в сильные, превращать хаос в порядок, выводить системы на качественно новый уровень развития.

Таким образом, синергетика - это наука о сложных системах, взаимодействующих с внешней средой, в которых наблюдается коллективное многочастичное действие разнородных элементов, приводящее к необратимому, нелинейному, неравновесному поведению системы, развитию системы через каскад относительно устойчивых состояний.

Синергетика оказалась таким направлением в науке, которое сразу же стало востребованным практически в различных отраслях деятельности. В синергетике специалисты разных научных направлений открыли множество новых граней и возможностей.

Сама история создания науки синергетики является свидетельством мощного интеграционного процесса, приведшего в конце XX века к синергетическому процессу - созданию универсальной мировоззренческой науки с большим прикладным потенциалом во многих отраслях знания и деятельности.

На базе синергетики Г. Хакена в последней четверти XX века стали возникать «отраслевые» синергетические школы. Возникла электронная синергетика, биологическая синергетика, химическая синергетика, физическая синергетика, экономическая синергетика. Системно-синергетический подход - новая научная парадигма - стал использоваться для решения таких проблем, которые не поддавались решению классическими методами.

Не остались в стороне и педагогика, организация учебно-воспитательного процесса. В этой отрасли знания и деятельности на смену мышлению, фетишизировавшему детерминистский подход, появилось все больше примеров, объясняющих явления с позиций синергетики.

В России работы, относящиеся к объяснению педагогических явлений с позиции синергетики, стали появляться в 20-е годы.

В различных регионах, появились практики ориентированные на внедрение принципов синергетики в методологии решения педагогических проблем.

Среди первых школ, сложившихся в Российской Федерации, которые стали использовать положения синергетики в методологии педагогики была школа, основанная членом-корреспондентом РАО, д.п.н., профессором Н.М. Таланчуком в нашем институте педагогики и психологии профессионального образования РАО.

Ряд его работ, посвященных генеалогическому анализу становления системно-функциональной теории педагогической деятельности раскрывают микроструктуру педагогической деятельности, сущность и природу педагогических операций и приемов.

Смена парадигмы мышления привела к отказу от линейных моделей в пользу нелинейных, неравновесных, самоорганизующихся.

Все это приводит к формированию парадигмы педагогической синергетики, синергетического подхода к процессу учебно-воспитательной деятельности.

Методологической основой методически эффективных моделей воспитательной деятельности могут быть различные концептуальные подходы, так как многомерность воспитательной практики и уровень развития современной теории воспитания позволяют педагогическому коллективу в воспитательной деятельности обращаться к самым различным подходам, как прошедших достаточно широкую апробацию в практике отечественного воспитания, так и совсем недавно оказавшихся в арсенале современных воспитателей. Среди наиболее известных методологических подходов прошедших активную апробацию можно назвать: возрастной, индивидуальный, личностно-деятельностный, антропологический, акмеологический, аксиологический, герменевтический, амбивалентный, парадигмальный и полипарадигмальный, средовой, целостный, событийный подходы.

Среди новых современных подходов ряд исследователей называют и синергетический подход, который является основополагающим в концепции исследований лаборатории.

Синергетический подход – это методологическая ориентация в познавательной и практической деятельности, предполагающая применение совокупности идей, понятий и методов в исследовании и управлении открытыми нелинейными самоорганизующимися системами. Известные варианты определения синергетики опираются на такие свойства системы, как нелинейность, когерентность, открытость, которые действительно необходимы для самоорганизации различных систем. В воспитании это – личность учащегося и преподавателя, коллектив учащихся и сообщество преподавателей, это учреждение образования и его окружающая среда.

Синергетический подход позволяет рассматривать воспитательную деятельность как процесс, в значительной степени самоорганизующийся, не основанный на прямых причинно-следственных зависимостях, а протекающий неоднозначно, процесс обусловленный множеством внутренних и внешних влияний; закономерных и случайных; предсказуемых и стихийных; упорядоченных и хаотичных.

Синергетический подход в воспитании – методологический принцип исследования и понимания процесса воспитания, указывающий на предсказуемость, нелинейность, вероятность и субъектность поведения его участников, в силу чего в воспитательной системе возникает хаос, необходимость преодоления которого становится внутренним источником ее самоорганизации и саморазвития. В свете синергетического подхода – человек – не винтик системы, развивающийся вместе с ней, а сила, способная к преодолению кризисов и упорядочиванию системы, ее стабилизации.

Специфическими для синергетики являются термины: хаос, самоорганизация, диссипативная структура, аттрактор, бифуркация, синергетический эффект. Среди положений синергетики, важных для организации воспитательной деятельности, можно отметить следующие:

- условием динамического развития системы является наличие в ее структуре неустойчивых, неравновесных состояний;
- поле путей развития системы содержит альтернативы и определяется внутренними свойствами системы;
- определяющими для перехода системы на новый уровень развития могут стать малые воздействия;
- механизмы синергетического управления строятся на принципе резонанса внутренних свойств системы и слабых воздействий.

Таким, образом, синергетический подход к воспитанию основан на использовании свойств нелинейности, открытости педагогических систем, их способности адаптироваться к условиям окружающей среды на основе самоорганизации.

При моделировании воспитательных систем с использованием синергетического подхода необходимо учитывать следующие их особенности.

Нелинейность развития воспитательных систем. Теория синергетики и практики учитывают, что состояние покоя или линейного развития являются лишь абстракцией, удовлетворительной описывающей систему только в коротком интервале времени.

Многовариатность, альтернативность развития систем. Результатом моделирования синергетических воспитательных систем вследствие, прохождения ими через множество точек бифуркаций будет не конечное состояние системы, а поле разновероятностных состояний.

Влияние синергетического подхода на личностное развитие. Синергетический подход позволяет рассматривать личностное развитие как процесс, который зависит от множества факторов, включая образовательные практики, социальное окружение и внутренние ресурсы личности. В рамках этого подхода образование становится не просто передачей знаний, а процессом, способствующим самоорганизации и развитию личности. Психология, в свою очередь, помогает понять, как личность адаптируется к изменениям и как можно поддерживать ее развитие в условиях нестабильности.

Примеры применения синергетического подхода:

1. *Образовательные программы* – разработка программ, которые учитывают индивидуальные особенности учащихся и способствуют их самоорганизации.
2. *Психологическая поддержка* – использование методов, которые помогают личности адаптироваться к изменениям и находить внутренние ресурсы для развития.
3. *Междисциплинарные исследования* – объединение усилий педагогов, психологов и социологов для решения сложных проблем личностного развития.

Переход от традиционной формы управления процессом усвоения знаний и умений, основанной на жесткой регламентации действий обучаемого, к самоорганизации, повышению интерактивности информационного обмена между всеми субъектами образовательного процесса. Это не только позволяет решить проблему информационного взаимодействия, увеличивая сумму знаний усваиваемых обучающимися, но и формирует умение осуществлять взаимодействия с целью совместного решения задач, поставленных преподавателем. Создание образовательных технологий, органично сочетающих разнообразные педагогические подходы. Любая односторонность в применении мер педагогического воздействия окажет влияние на компетентность специалиста. Постоянно меняющиеся условия профессиональной деятельности постоянно ставят современного специалиста перед необходимостью гибкого поиска путей решения возникающих перед ним задач и, как бы не была эффективна та или иная педагогическая технология, именно

вариативность методов обучения позволит обеспечить гибкость в процессе самообучения, а соответственно подготовит выпускника способного адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности. Адекватную самооценку студентами собственных действий. Понимание целей, задач, технологий и методов обучения является основой саморегуляции деятельности студента и залогом формирования навыков самообучения. 4. Информационное сопровождение образовательного процесса, обеспечивающего связь содержания учебной информации с актуальными потребностями общества и профессиональной среды будущего специалиста. Помимо этого насыщение программы обучения самостоятельной работой студентов с различными источниками данных улучшит навыки сбора и критической оценки информации, умения адаптировать и применять найденную информацию для решения прикладных задач.

Заключение. Синергетический подход предлагает новые возможности для решения сложных проблем, с которыми сталкиваются современное образование и психология. Этот подход позволяет рассматривать личность как открытую систему, способную к самоорганизации и адаптации в условиях нестабильности. Внедрение синергетического подхода в образовательные и психологические практики может способствовать более эффективному личностному развитию и подготовке к вызовам современного мира.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980.
2. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение. – М.: Либроком, 2012.
3. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. – М.: Смысл, 2001.
4. Фромм Э. Искусство быть. – М.: АСТ, 2018.
5. Аршинов В.И., Войцехович В.Э. Синергетическое знание: между сетью и принципами / Под ред. В.И. Аршинова, В.Г. Буданова, В.Э. Войцеховича. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 107–121.
6. Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.philosophy.ru/iphras/library/arshinov/>
7. Андреев В.И. Педагогика творческого развития. Инновационный курс. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996.
8. Синергетика для психологов. Тексты / Под ред. В.Г. Буданова, И.Н. Трофимовой. – М.: МГСУ «Союз», 1997. – 361 с.
9. Князева Е.Н. Пробуждающее образование // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 369–387.
10. Миленкова Р. Формирование навыков самоорганизации и разработка личного проекта студента в университете // Выделения педагогической мастерности. Серия: Педагогические науки. – 2010. – № 7. – С. 111–115.
11. Хотунцев Ю. Л., Хотунцев А. Ю. Научный метод, реальные системы и элементы синергетики // Пед. образование и наука, 2001. – № 2. – С. 9–16.
12. Van der Fels, Irene M. J., Sanne C. M. Te Wierike, Esther Hartman, Marije T. Elferink-Gemser, Joanne Smith, and Chris Visscher. 2015. The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically developing children: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport* 18: 697–703. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]